

Diagnóstico de la situación actual de los Recursos Pesqueros Amazónicos del Ecuador

Burgos-Morán, Ricardo^{1,2*}; Rivas, Jorge²; Rivadeneira, Lupe³

¹Departamento de Ciencias de la Tierra- Programa de investigación: ecosistemas, biodiversidad y conservación de especies, Universidad Estatal Amazónica (UEA), Km. 2 ½ vía Puyo a Tena (Paso Lateral) / 032-888-118 / 032-889-118. ² Programa de Aguas y Bosques, World Wildlife Fund (WWF); ³ Investigadora Independiente. / *rburgos@uea.edu.ec / ricardonestoburgos@gmail.com

Resumen. Los recursos pesqueros amazónicos se relacionan a procesos de extracción y cultivos; sin descripciones documentada de la situación general de país. Se aplicó una investigación participativa con pescadores artesanales, de subsistencia; y recreativos para: I) información general; y, II) monitoreo quincenal, en diferentes áreas; desde mayo a octubre de 2017. Obteniéndose datos de: especies extraídas, tamaño y peso de captura, precios de venta, frecuencia de provisión, artes de pesca y flota en faena, valorando la captura anual total en la Amazonía. Se contrastó los registros con las TMC de otros países amazónicos; finalizando con un taller de validación. El estudio identificó al menos 19 puntos de comercialización en 5 de las 6 provincias amazónicas, 16 lugares de desembarque de peces. La pesquería es tipo multiespecífica compuesta por al menos 36 especies y variación temporal por migración; observándose mayor presión hacia bagres y guañas (silúridos) con el 50% de riqueza y entre el 50-70% de la biomasa extraída. Resaltan en cantidad y diversidad las provincias de Orellana y Morona Santiago. Cerca de un 30% de las capturas no cumple con la TMC establecida por otros países, especialmente Characiformes; además de presencia de bagres migratorios.

Palabras claves: Pesquería artesanal continental; Amazonia ecuatoriana, TMC

Introducción Ecuador, por su localización geográfica, tiene gran potencial y representatividad en la ictiodiversidad amazónica; con un mayor uso en la pesca alimenticia de subsistencia y una limitada pesca artesanal comercial, actividades sin mayor control, regulación y asesoramiento (Barthem, et al., 1995; Burgos-Morán, et al., 2011a; Durango T., 2013). La Amazonía ecuatoriana registra la mayor desigualdad por ingresos económicos, con una alta informalidad de la población con menor poder adquisitivo, en directa dependencia a los recursos naturales de tres rubros básicos: agricultura de subsistencia, extracción forestal y pesca; esta situación sumada a una prevalencia de al menos un 10% de desnutrición infantil ⁴ hace que la disponibilidad de peces nativos sea aprovechada especialmente por grupos indígenas amazónicos (aprox. 25% de la región), con un consumo per cápita mayor a 18 kg/año principalmente proveniente de la pesca local^{5,6}; mientras el resto sigue el patrón de consumo promedio nacional per cápita de 6,4 kg/año⁷. El contexto descrito demuestra la precaria situación de la pesquería amazónica; así, el objetivo fue:

“Conocer la situación actual de la biodiversidad, amenazas, comercio, uso y conservación de los recursos pesqueros amazónicos en Ecuador”.

Metodología

Sitio de estudio. Amazonía ecuatoriana, puntos claves de desembarque y comercio de peces amazónicos provenientes de pesca,

Diagnóstico pesquero amazónico. Se consideraron las capturas de peces para alimentación que provienen de diferentes prácticas pesqueras: I) pesca artesanal, II) subsistencia; y III) recreación. Desde la perspectiva participativa, se realizó acercamientos con actores locales, regionales y nacionales, aplicando encuestas y entrevistas a pescadores y comerciantes voluntarios; además de visitas de monitoreo

AQUATROP

quincenales desde junio a septiembre de 2017, con el propósito de identificar los patrones de pesca relacionado a los procesos migratorios anuales. Las encuestas fueron diseñadas con el fin de identificar las especies extraídas, estimar y/o medir su tamaño y peso de captura promedio, precios de venta, frecuencia de provisión, artes de pesca y tamaño de la flota en faena, que permite valorar la captura anual total de los recursos pesqueros en la Amazonía ecuatoriana ⁸. Además de determinar puertos de zarpe, embarcaciones, rutas y sitios pesca, puntos de desembarque, comercio, y consumo; es decir la cadena de suministro

Contraste de Tallas Mínimas de Captura (TMC). Se consideró, las legislaciones de otros países de la cuenca amazónica con las mismas especies o similares como: Brasil (IBAMA, 1996; S/S, 2017); Colombia (AUNAP & Ministerio de Agricultura, 2013); Perú (PRODUCE, 2009); y Venezuela (Barthem et al., 1995). La normativa se basa sobre la cuantificación de las tallas medias de madurez gonadal (L_{50}), que es la longitud en la cual el 50% de los individuos de una población de peces está apto para reproducirse, siendo así considerados individuos adultos ⁹.

Resultados y discusión

Puertos fluviales de desembarque. se identificó al menos 19 puntos de comercialización de peces amazónicos en 5 de las 6 provincias amazónicas (excepto Zamora Chinchipe); y, 16 lugares de desembarque de peces amazónicos. La cantidad y frecuencia de comercialización está en clara dependencia de las capturas realizadas, y se ha generado especialización de comerciantes, con días específicos de venta; así, en Macas hay presencia de pesca amazónica martes, viernes, sábado y/o domingo. En temporadas de disminución de pesca, los mismos comerciantes suelen optar por la venta de peces de acuicultura. Las embarcaciones suelen ser motorizadas, con esloras superiores a 8m; las que dedican

mayor esfuerzo en pesca artesanal, están concentradas en los ríos Napo y Morona; en los demás lugares la actividad suele ser compartida con transporte de pasajeros y carga; lo que genera confusiones en cuanto al seguimiento de los esfuerzos de pesca. En las faenas de pesca la tripulación se compone por tres personas.

Tipología de los pescadores y artes de pesca. Se clasificaron en subsistencia, artesanal y recreativos según frecuencia, intensidad y artes de extracción pesquera. Se utilizan diversidad de artes y aparejos de pesca, en diferentes condiciones del pescador. Se observó el uso de pesticidas como Metavín y Nuvan en capturas pequeñas lo cual puede llevar riesgos de salud a los consumidores.

Composición de la pesca amazónica en Ecuador. La pesquería fluvial observada es tipo multiespecífica, con pesca objetivo difusa, debido a la variación temporal por migración de los bancos de peces. Está compuesta por al menos 36 especies; con cierta mayor presión hacia bagres y guañas (silúridos) con el 50% especies y puede aportar entre el 50-70% del peso de las capturas.

Uso, conservación y manejo de especies con presión de pesca. Tanto en encuestas y entrevistas se destacan 30 especies que son fácilmente reconocibles por pobladores locales amazónicos; con uso alimenticio, ornamental y de pesca recreativa. Además se identifican especies migratorias (género *Brachyplatystoma*); e inclusiones en categorías del CITES y la UICN. Aproximadamente un 30% de las especies

capturadas no cumple con la Talla Mínima de Captura (TMC) legal establecida por otros países amazónicos, con variaciones en las capturas entre el 30% y 50%. Para el caso de Characiformes hay mayor incumplimiento; mientras que para Siluriformes (Bagres) hay mayor conformidad, aunque se identifican dos casos como los de Dorado (*B. rousseauxii*) en Pastaza y Mota (*Calophysus macropterus*) en Orellana, donde hay una gran diferencia

Conclusiones

Los recursos pesqueros amazónicos son un rubro significativo que contribuye con ingresos monetarios a pescadores artesanales, no monetarios a pescadores de subsistencia y satisfacción hedónica a pescadores recreativos. Pese a que hay una significativa proporción de la población local amazónica que se beneficia de estos recursos, éstos tienen un efecto de invisibilidad, por: (I) la importante fuente de provisiones de pescado provenientes desde el mar, gracias a la riqueza de la corriente de Humboldt, (II) la relativa cercanía de los ambientes amazónicos al litoral pacífico; y, (III) su falta de registros y seguimiento de la actividad por encontrarse en la periferia de los polos urbanos de desarrollo (Quito o Guayaquil).

A pesar de existir un marco institucional alrededor, la actividad pesquera amazónica está bajo un régimen de alta informalidad que imposibilita una adecuada gestión integral del sector; sea registro de pescadores, seguimiento de desembarques, trazabilidad de calidad e inocuidad de productos pesqueros especialmente por presencia de mercurio¹⁰, dimensionamiento de los stocks de pesca, generación de valor agregado y regulación en general del sector.

Debido a la falta de registros sistemáticos de estos recursos, hay incertidumbre en cuanto a los patrones de variación del stock pesquero, que también impacta sobre la situación de los pescadores, especialmente de tipo artesanal comercial con alta

dependencia del recurso. Esta situación puede verse agravada, debido a los casos de pesca furtiva en las zonas de frontera por pescadores peruanos y colombianos; y, además de variaciones atribuibles al cambio climático como alteraciones de régimen hídrico de aguas ascendentes y descendentes y convertirse en un conflicto socio-económico ambiental, como ya ha acontecido en otros sitios.

Agradecimientos. Ronaldo Barthem por sus comentarios al estudio. A los estudiantes de la UEA por colaboración en la recopilación de datos.

Bibliografía

1. Barthem, R. B., Guerra, H. & Valderrama, M. *Diagnostico de los recursos hidrobiológicos del amazonas*. (1995).
2. Burgos-Morán, R. E., Noboa, D., Valladares, B., Ordoñez-Delgado, L. & Sarango, V. *Plan de acción en ARPE y repoblamiento de especies bioculticas para la RBY*. (2011).
3. Durango T., P. E. Evaluación Socio-económica del uso de la pesca artesanal en cuatro comunidades Kichwa de la ribera del río Napo, Ecuador. (Universidad San Francisco de Quito, 2013).
4. ARA, (Articulación Regional Amazónica). *La Amazonía y los Objetivos de Desarrollo del Milenio*. (2011).
5. Siren, A. *Consumo de pescado y fauna acuática en la Amazonía ecuatoriana*. (COPESCAL: Documento ocasional, 2011).
6. Vasco, C. & Sirén, A. Determinants of Wild Fish Consumption in Indigenous Communities in the Ecuadorian Amazon. *Soc. Nat. Resour.* **0**, 1–13 (2018).
7. Wiefels, R. *Desarrollo de los mercados internos de pescado en América Latina*. (2006).
8. Pauly, D. *Algunos métodos simples para la evaluación de recursos pesqueros tropicales*. *FAO Doc. Tec. Pesca* **234**, (1983).
9. Agudelo-Cordoba, E. *et al. Bagres de la Amazonia Colombiana: Un recurso sin fronteras*. (Instituto Amazóninico de Investigaciones Científicas Sinchi, 2000).
10. Webb, J. *et al. Mercury in Fish-eating Communities of the Andean Amazon, Napo River Valley, Ecuador*. *Ecohealth* **1**, SU59-SU71 (2004)